

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O DIREITO À CRECHE NO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE NORMAS E VALORES A PARTIR DA PERSPECTIVA DE PIERRE LIVET

JUDICIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO FEDERAL DE BRASIL: UN ESTUDIO SOBRE NORMAS Y VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DE PIERRE LIVET

JUDICIALIZATION OF PUBLIC POLICIES AND THE RIGHT TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE FEDERAL DISTRICT OF BRAZIL: A STUDY ON NORMS AND VALUES FROM THE PERSPECTIVE OF PIERRE LIVET

DOI: [10.5281/zenodo.17082926](https://doi.org/10.5281/zenodo.17082926)

Eulírio de Farias Dantas¹

RESUMO

Este artigo examina a judicialização das políticas públicas no Brasil, com foco no direito à creche no Distrito Federal, unidade federativa que acumula competências de estado e município. A investigação articula duas perspectivas: a teórica, a partir de Pierre Livet, que concebe as normas jurídicas como expressões de valores internalizados e culturalmente

¹ Doutorando em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Brasília, DF. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Católica de Brasília. Membro da Associação Nacional de Escritores (ANE). Advogado e professor universitário, com experiência em processo legislativo distrital e federal, direito constitucional e políticas públicas.

 E-mail: euliriodantas@gmail.com.

 Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6046332380406603>.

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2571-244X> (em fase de construção).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

legitimados; e a empírica, com base no estudo de Roberto Freitas Filho, que problematiza o papel do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), na efetivação do direito à educação infantil diante da insuficiência das políticas públicas. O método utilizado combina análise bibliográfica e documental com exame crítico de decisões judiciais, permitindo avaliar os limites institucionais da intervenção judicial. Os resultados apontam que a judicialização desempenha papel indispensável na proteção de direitos fundamentais, mas enfrenta restrições relacionadas à separação de poderes, à racionalidade orçamentária e à legitimidade democrática. A pesquisa mostra que a atuação judicial deve ser compreendida como complementar à formulação de políticas públicas, e não como seu substituto, sob pena de erosão democrática. Conclui-se que a efetivação do direito à creche requer uma conjugação de esforços: um Judiciário comprometido com a integridade e a prudência e políticas públicas inclusivas, transparentes e equitativas, capazes de assegurar acesso justo e igualitário desde a primeira infância.

Palavras-chave: Normas jurídicas; Valores sociais; Poder Judiciário e Direitos fundamentais; Judicialização das Políticas públicas; Educação infantil.

RESUMEN

Este artículo examina la judicialización de las políticas públicas en Brasil, con énfasis en el derecho a la educación infantil (creche) en el Distrito Federal, entidad federativa que acumula competencias de estado y municipio. La investigación articula dos perspectivas: la teórica, basada en Pierre Livet, que entiende las normas jurídicas como expresiones de valores internalizados y culturalmente legitimados; y la empírica, a partir del estudio de Roberto Freitas Filho, que problematiza el papel del Poder Judicial, en particular del Supremo Tribunal Federal (STF), en la efectividad del derecho a la educación inicial frente a la insuficiencia de las políticas públicas. El método utilizado combina análisis bibliográfico y documental con un examen crítico de decisiones judiciales, lo que permite evaluar los límites institucionales de la intervención judicial. Los resultados indican que la judicialización cumple un papel esencial en la protección de los derechos fundamentales, pero enfrenta restricciones vinculadas a la separación de poderes, la racionalidad presupuestaria y la legitimidad democrática. Se concluye que la efectividad del derecho a la creche exige una articulación de esfuerzos: un Poder Judicial comprometido con la integridad y la prudencia, y políticas públicas inclusivas, transparentes y equitativas, que garanticen el acceso justo e igualitario desde la primera infancia.

Palabras clave: Normas jurídicas; Valores sociales; Poder Judicial y Derechos fundamentales; Judicialización de las Políticas públicas; Educación inicial.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

This article examines the judicialization of public policies in Brazil, focusing on the right to childcare (early childhood education) in the Federal District, a federative entity that combines state and municipal competences. The research brings together two perspectives: the theoretical, drawing on Pierre Livet, who conceives legal norms as expressions of internalized and culturally legitimized values; and the empirical, based on Roberto Freitas Filho's study, which problematizes the role of the Judiciary, particularly the Brazilian Supreme Federal Court (STF), in enforcing the right to early childhood education amid the insufficiency of public policies. The methodology combines bibliographic and documentary analysis with a critical review of judicial decisions, enabling an assessment of the institutional limits of judicial intervention. The findings indicate that judicialization plays an essential role in safeguarding fundamental rights but faces restrictions related to the separation of powers, budgetary rationality, and democratic legitimacy. The study concludes that the full realization of the right to childcare requires a coordinated effort: a Judiciary committed to integrity and prudence, and inclusive, transparent, and equitable public policies that ensure fair and equal access from early childhood.

Keywords: Legal norms; Social values; Judiciary and Fundamental rights; Judicialization of Public policies; Early childhood education.

INTRODUÇÃO

O debate acerca da judicialização das políticas públicas ocupa posição central nas ciências jurídicas e sociais contemporâneas, especialmente em países marcados por desigualdades estruturais e fragilidade das instituições democráticas. No Brasil, esse fenômeno revela contornos singulares, uma vez que o Poder Judiciário é frequentemente acionado a decidir sobre a efetivação de direitos sociais, como saúde, moradia e educação, frente a omissões legislativas e limitações administrativas.

Nesse contexto, torna-se imprescindível compreender como normas jurídicas e valores sociais se entrelaçam, influenciando tanto a formulação quanto a implementação de políticas públicas, com destaque para o campo da educação infantil. Essa temática insere-se em um campo de estudo que, embora tenha avançado teoricamente e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

empiricamente nas últimas décadas, ainda apresenta lacunas relevantes no exame das tensões entre teoria normativa, práticas judiciais e a realidade orçamentária.

O problema central que orienta esta investigação consiste em analisar de que maneira o Poder Judiciário brasileiro, em especial o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da interpretação e aplicação de normas constitucionais, influencia a efetividade do direito à educação infantil (entenda-se creche)² no Distrito Federal. A questão pode ser formulada nos seguintes termos: até que ponto a intervenção judicial contribui para a concretização desse direito fundamental, e em que medida ela gera desafios relativos à separação de poderes, à eficiência administrativa e à legitimidade democrática das decisões referentes às políticas públicas?

A relevância desse estudo justifica-se em dois níveis. No plano teórico, ele contribui para o aprofundamento da reflexão acerca da interação entre normas jurídicas e valores sociais, amplamente tematizada na obra de Pierre Livet e em uma tradição filosófica e sociológica que dialoga com autores como Wittgenstein, Bourdieu, Weber e Aristóteles.

Essa reflexão metodológica é igualmente relevante no campo jurídico. Como observa Maíra Rocha Machado (2013, p. 82), inspirada em Laura Nielsen, “nenhum desenho de pesquisa é capaz de eliminar os pontos cegos que são inerentes a qualquer forma de observação. Nunca é possível ver tudo”. A autora acrescenta que:

“(…) uma das maiores conquistas intelectuais do pesquisador está justamente em aprender a conviver (bem) com a ideia de que não há observação (nem pesquisa) ‘exaustiva’, ‘completa’, ‘plena’ de um determinado fenômeno. Ao nos posicionarmos diante de um objeto de pesquisa, deixamos necessariamente fora de nosso campo de visão uma série de possibilidades que sequer percebemos como ausentes. (Machado, 2013, p. 83).

2 No Brasil, o termo “creche” refere-se ao atendimento educacional e assistencial voltado à primeira infância (0–5 anos), integrado à política de educação infantil. Em países hispano-americanos, como a Colômbia, o termo equivalente mais utilizado é “educación inicial” ou “atención integral a la primera infancia”. Já no contexto norte-americano, emprega-se majoritariamente “early childhood education” em âmbito acadêmico e jurídico, enquanto expressões como “daycare” ou “childcare” são usadas no cotidiano para designar serviços de cuidado infantil.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa advertência reforça a importância de reconhecer os limites do olhar acadêmico e, ao mesmo tempo, valorizar a contribuição parcial, situada e crítica que cada investigação pode oferecer.

No plano prático, a pesquisa responde a uma demanda premente da sociedade brasileira: compreender os limites e as potencialidades da atuação judicial na garantia dos direitos fundamentais, em especial na educação infantil, cuja falta de acesso perpetua ciclos de desigualdade e exclusão social. Essa análise adquire especial relevo ao situar-se no Distrito Federal, unidade federativa que acumula competências tanto de estado quanto de município – § 1º do art. 32 da Constituição Federal – configurando um campo empírico peculiar e paradigmático para os estudos de direito constitucional e políticas públicas.

A base teórica da investigação apoia-se, por um lado, na perspectiva de Pierre Livet, para quem as normas não são meras imposições abstratas, mas reflexos de valores internalizados que orientam as condutas sociais e decisões institucionais. Por outro, sustenta-se na contribuição de Roberto Freitas Filho, que analisa criticamente o papel do Judiciário na efetivação do direito à educação infantil, destacando as tensões entre garantias constitucionais, limitações orçamentárias e legitimidade democrática. Essa articulação entre teoria normativa e análise empírica possibilita iluminar as complexas dinâmicas entre direito, política e sociedade.

A hipótese deste estudo é a de que a judicialização, embora seja um instrumento relevante para assegurar direitos fundamentais, sobretudo em contextos de omissão legislativa e inércia administrativa, enfrenta limites estruturais e institucionais que podem comprometer tanto a efetividade das políticas públicas quanto a legitimidade democrática das decisões judiciais. Pressupõe-se, portanto, que o Judiciário deve exercer papel de garantidor, e não de formulador, devendo respeitar os parâmetros constitucionais da separação de poderes e a racionalidade orçamentária do Estado.

Considerando esse panorama, o objetivo geral da pesquisa é analisar a interação entre normas jurídicas e valores sociais na formulação e implementação de políticas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

públicas, com foco no direito à educação infantil no Distrito Federal, a partir do diálogo entre as contribuições de Pierre Livet e Roberto Freitas Filho. Busca-se, assim, compreender as condições de possibilidade para uma atuação judicial que proteja direitos fundamentais, respeite limites institucionais e contribua para a construção de políticas públicas mais inclusivas e equitativas.

2. DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O JUDICIÁRIO: UMA ANÁLISE CRÍTICA

A interação entre normas jurídicas e valores sociais constitui dimensão central para compreender a relação entre direito e sociedade contemporânea. Pierre Livet (2009) destaca que as normas não devem ser vistas unicamente como imposições legais externas, mas como projeções de valores morais e culturais que estruturam a convivência social. Tais valores são internalizados nos processos de socialização e nas práticas habituais, moldando percepções individuais e coletivas, além de orientar condutas sociais em consonância com o *habitus* descrito por Bourdieu (2010) e com a noção weberiana de racionalização da vida social (WEBER, 1999). Nesse sentido, a normatividade jurídica se enraíza no tecido cultural e simbólico, constituindo-se como um indicativo e, ao mesmo tempo, um reforço das práticas e representações que garantem a coesão social.

Nessa perspectiva, a percepção sociológica de Pierre Bourdieu oferece demonstrações valiosas sobre como os valores sociais são internalizados e reproduzidos nas práticas cotidianas. Obras como *A Distinção* (1979), *Regras da Arte* (1996) e *Razões Práticas* (1994) elucidam a dinâmica do *habitus* e a legitimação simbólica, processos que consolidam valores culturais e relações de poder essenciais à compreensão da internalização das normas jurídicas.

Adicionalmente, a teoria do campo jurídico de Bourdieu amplia essa compreensão, ao mostrar que o direito não é apenas um conjunto de normas, mas um mundo social estruturado por disposições internalizadas e repertórios simbólicos específicos. No

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

campo jurídico, atores (juízes, advogados, legisladores) mobilizam capital cultural e simbólico para consolidar a legitimidade das decisões, ao mesmo tempo em que reproduzem a lógica de distinção incorporada ao *habitus* (BOURDIEU, 2002).

Isso demonstra como determinadas interpretações jurídicas se cristalizam como “naturalizadas”, ocultando sua base social e conflituosa, o que impõe atenção crítica na análise das decisões judiciais. Tal perspectiva integra-se ao esforço de compreender como normas jurídicas se tornam efetivas, ou não, em contextos concretos, sem perder de vista as forças sociais e institucionais que sustentam sua percepção e aceitação. Em certos casos, essas forças podem assumir a forma de um simulacro de neutralidade, reforçando a necessidade de problematizar os mecanismos que legitimam o direito.

Entretanto, no contexto brasileiro, o papel do Judiciário na formulação prática de políticas públicas suscita controvérsias. Roberto Freitas Filho, em seu estudo *Políticas Públicas e acesso à creche no Distrito Federal: atuação do Poder Judiciário*, analisa a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) frente à ausência das respostas legislativas adequadas, identificando um dilema constitucional. A leitura e aplicação de normas constitucionais que garantem direitos sociais, em certas situações, coloca o Judiciário na posição de assumir responsabilidades tradicionalmente reservadas ao Legislativo:

Esperar do Judiciário que seja o autor das regras de uma determinada política parece não ser a melhor solução para as dificuldades inerentes ao processo de escolhas políticas alocativas. Não é demais lembrar que a alternativa à democracia seria desastrosa e não está no nosso cardápio político. O Poder Judiciário não é o formulador das políticas públicas prestacionais por meio das quais se efetivam os direitos fundamentais, mas, antes, um fiador da legalidade e da justiça dessas mesmas políticas.

[...]

Não é dado ao Judiciário, sustentamos, criar regras que não possam ser universalizadas, nem mesmo desconsidera os limites materiais de possibilidade de fruição de um direito, ou mesmo se sub-rogar ao agente político democraticamente escolhido ao fazer regra ao mesmo negar eficácia a regra existente no sistema jurídico sem que isso seja feito por meio de instrumentos processuais adequados, como ações declaratórias de inconstitucionalidade, por exemplo (FREITAS FILHO, 2019, p. 206-207).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa advertência reforça que o papel do Judiciário, embora indispensável para assegurar direitos sociais, não deve descarrilar para o papel de formulador de políticas públicas, pois, ao fazê-lo, solapa o fundamento democrático que sustenta a legitimidade das instituições. Em diálogo com Dworkin (2010), percebe-se que o critério de integridade jurídica funciona justamente como limite contra o voluntarismo judicial, exigindo decisões consistentes com os princípios constitucionais. Nesse ponto, a reflexão aproxima-se também de Weber (1999), para quem a legitimidade da ordem jurídica repousa em sua racionalidade e previsibilidade, evitando soluções casuísticas ou arbitrárias.

Esse debate ganha novos contornos quando se considera o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou tese em repercussão geral sobre a possibilidade de o Poder Legislativo criar políticas públicas e estabelecer despesas sem que isso implique usurpação da competência privativa do Executivo. O STF entendeu que a criação de despesa, por si só, não caracteriza vício de iniciativa, desde que a lei não interfira na estrutura administrativa, nas atribuições de órgãos ou no regime jurídico de servidores públicos (CF, art. 61, § 1º, II, a, c, e). A decisão, ao mesmo tempo em que reafirma a separação de poderes, sem operar mutação constitucional do desenho de competências, amplia a margem de atuação legislativa na definição de políticas públicas, relativizando a crítica de que somente o Executivo teria competência para implementá-las (STF, RE 878.911 RG, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 29 set. 2016).

Ao articular essa jurisprudência com a análise de Roberto Freitas Filho, percebe-se que o dilema constitucional não se restringe ao risco de protagonismo judicial, mas também envolve a própria delimitação entre Legislativo e Executivo no desenho das políticas públicas. Se, por um lado, a advertência de Freitas Filho sobre o risco de o Judiciário assumir funções típicas de formulação política permanece válida, por outro, a decisão do STF demonstra que o Legislativo pode, dentro de certos limites, atuar na criação de políticas públicas sem ferir a separação de poderes. Assim, o desafio não está apenas em conter o voluntarismo judicial, mas também em compreender como as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

competências institucionais se distribuem e se sobrepõem na construção de respostas a demandas sociais urgentes, como o direito à creche.

Essa discussão, centrada no papel do Judiciário, conduz naturalmente à análise da própria natureza das normas, das regras e dos valores que estruturam a vida social. Afinal, compreender os limites institucionais do Poder Judiciário exige, antes, esclarecer como se distinguem e se relacionam os diferentes elementos normativos que orientam a conduta humana, tema do próximo debate.

3. NORMAS, REGRAS E VALORES

É fundamental ressaltar que a reflexão sobre valores e normas reúne heranças filosóficas profundas, destacando-se o papel de Aristóteles (1985) na compreensão da ética e da justiça. Em sua *Ética a Nicômaco*, o filósofo grego apresenta a justiça como uma virtude central para a vida em comunidade, mediando os interesses e conduzindo as ações humanas à busca do bem comum. A prudência (*phronesis*), ou sabedoria prática, é o instrumento pelo qual os agentes interpretam e aplicam os valores em contextos concretos, ajustando as normas às situações específicas sem perder sua integridade moral. Essa perspectiva clássica reforça a importância de uma mediação reflexiva e equilibrada entre valores morais e regras jurídicas, base obrigatória para a análise das decisões normativas e judiciais contemporâneas.

A discussão acerca da imposição de normas, regras e valores permite avançar para uma análise conceitual mais precisa. Livet (2009, p. 38-41) argumenta que, enquanto os valores oferecem diretrizes amplas de conduta, as normas operam como instrumentos de correção de comportamentos intencionais, podendo incidir inclusive sobre práticas não deliberadas.

Já as regras, no processo de aprendizagem social e linguística, assumem função prescritiva clara, como no exemplo da obrigação de parar diante do sinal vermelho, que concretiza o valor subjacente da segurança. Nessa chave, a *phronesis* aristotélica opera

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como a capacidade de “ver o caso” e adequar o universal ao particular sem violentar a norma, evitando tanto o legalismo cego quanto o decisionismo (ARISTÓTELES, 1985).

Essa distinção evidencia que a normatividade não é neutra: ela reflete valores morais e culturais que orientam tanto a vida comunitária quanto o raciocínio judicial, prevenindo cenários de anomia, nos quais a ausência de regras pode gerar desorganização e instabilidade, influenciando práticas cotidianas e decisões judiciais que moldam o arcabouço legal de um país (LIVET, 2009; KELSEN, 2006; LEIBNIZ, 1973; WITTGENSTEIN, 2007). Nessa perspectiva, o direito aparece como um campo em que valores internalizados se traduzem em regras normativas aplicáveis, legitimadas por sua função de estruturar e organizar a vida social.

Livet enfatiza a complexidade conceitual da distinção entre normas, regras e valores. Enquanto os valores não determinam diretamente exclusões ou correções de condutas, as normas orientam precisamente essas correções, garantindo que as atividades se mantenham em conformidade a determinados padrões. As normas podem incidir mesmo sobre práticas não intencionais, mas seu foco principal é corrigir condutas intencionais.

No processo de aprendizagem da linguagem, as palavras passam a funcionar como comandos que indicam regras a serem seguidas e comportamentos esperados. Um exemplo claro é a norma de trânsito que exige que o condutor pare diante do sinal vermelho. Essa norma regula a conduta intencional de dirigir, impondo a obrigação de parar independentemente do fluxo do trânsito estar intenso ou não, pois a conformidade é exigida em todas as situações. Em contraste, um valor como o “respeito à segurança” orienta o comportamento de modo mais amplo sem prescrever uma ação específica. A internalização da regra de parar no vermelho representa, assim, uma expressão normativa que reforça o valor subjacente da segurança, ilustrando a interação inseparável entre valores, normas e regras na vida social.

De forma complementar, Roberto Freitas Filho analisa o papel do Poder Judiciário brasileiro diante das lacunas legislativas para garantir direitos sociais, ressaltando que sua

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

função constitucional é assegurar direitos fundamentais, enquanto a formulação de políticas públicas deveria permanecer prioritariamente no âmbito do Legislativo e Executivo, conforme o princípio da separação de poderes (FREITAS FILHO, 2019, p. 210).

Nesse contexto, ganha relevo o princípio da integridade jurídica formulado por Ronald Dworkin. Em *Levando os direitos a sério* (2010), o autor estabelece a base de sua teoria ao diferenciar princípios de políticas e ao afirmar que os direitos funcionam como trunfos contra a maioria, limitando o espaço do voluntarismo judicial. Essa obra já aponta a necessidade de coerência moral nas decisões, preparando o horizonte para a elaboração mais robusta da integridade como critério normativo.

Na obra *O Império do Direito* (2014), Dworkin desenvolve de maneira sistemática esse princípio, defendendo que os juízes devem decidir os casos como se estivessem construindo a melhor interpretação possível do sistema jurídico como um todo, respeitando a coerência histórica e moral do direito. A integridade, assim compreendida, impõe que a fundamentação das decisões judiciais seja logicamente consistente e moralmente justificável, restringindo o ativismo exagerado e a discricionariedade interpretativa.

Para Dworkin, cabe ao juiz formular argumentos juridicamente integrados, evitando arbitrariedades e assegurando uma interpretação uniforme do direito. Essa perspectiva encontra eco em Roberto Freitas Filho (2019, p. 208-209), que reforça a importância da integridade para a legitimidade das decisões judiciais no Brasil, especialmente em contextos de judicialização de políticas públicas, nos quais a coerência entre princípios constitucionais e decisões concretas é condição indispensável de justiça.

Essa articulação entre integridade dworkiniana e prudência aristotélica mostra que a legitimidade das decisões judiciais não se esgota na aplicação mecânica das normas, mas exige coerência moral, sensibilidade prática e compromisso com o bem comum. Ao transportar essa reflexão para o campo brasileiro, percebe-se que tais exigências ganham especial relevância em um dos temas mais sensíveis da judicialização contemporânea: o acesso à creche como direito basilar. Nesse ponto, a reflexão filosófica se transforma em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

análise institucional concreta, evidenciando como os fundamentos teóricos do direito moldam e orientam a configuração das políticas públicas.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS E ACESSO À CRECHE

Roberto Freitas Filho (2019) problematiza o significativo déficit de vagas em creches públicas no Distrito Federal, evidenciando o papel do Poder Judiciário como agente garantidor da efetividade do direito à creche diante da insuficiência das políticas públicas. O autor situa o direito à creche no arcabouço jurídico-constitucional brasileiro, com base na Constituição Federal, nas Leis nº 9.394/1996 e 8.069/1990, bem como em normativas específicas, como a Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Educação e o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil (FREITAS FILHO, 2019, p. 199-203; 212; 220-221).

Roberto Freitas Filho (Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDF), ressalta que a intervenção judicial no direcionamento e alocação dos recursos públicos para a educação infantil é necessária, porém permeada por limitações práticas e teóricas. Ele destaca a tensão entre a justiça formal, a garantia individual de direitos e a justiça distributiva, que visa o equilíbrio coletivo em situações de escassez de recursos (FREITAS FILHO, 2019, p. 201–219).

Para ilustrar o papel do Judiciário, o autor apresenta casos em que pais buscaram no Poder Judiciário a garantia de vagas para seus filhos em creches públicas. Tais decisões resultaram na criação de mais vagas e na realocação de recursos para a educação infantil. Contudo, o jurista alerta para os potenciais conflitos que essas decisões podem ocasionar na gestão pública, podendo prejudicar outras áreas essenciais da administração pública e gerando desafios à racionalidade orçamentária:

Como não há dados qualificados disponíveis sobre as consequências de decisões que acolhem pedidos de matrícula sem a existência de vagas suficientes, acaba por haver, na disputa retórica sobre essa questão, a defesa de posições distintas,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mas igualmente consequentialistas na forma. Há quem defenda que, ao deferir pedidos de matrícula, o Judiciário incentiva o Executivo ampliar a oferta e há quem defenda que as crianças são alojadas de forma excedente e sem as condições adequadas. Nenhuma das consequências possui comprovação empírica, o que leva a um embate dialético baseado, em grande medida, em impressões pessoais. (FREITAS FILHO, 2019, p. 202-203).

O autor ressalta também a relevância da equidade na educação, argumentando que o acesso à creche é fundamental para assegurar igualdade de oportunidades desde a primeira infância. Segundo ele, a escassez de vagas em creches públicas perpetua desigualdades sociais e econômicas, afetando especialmente famílias de baixa renda (*idem*, 2019, p. 211s).

5. NORMAS E VALORES: OPERADORES ANALÍTICOS

Pierre Livet não se limita a afirmar a ligação entre normas e valores. Sua proposta é analítica: valores oferecem direções de conduta de caráter amplo, enquanto normas atuam como instrumentos de correção de comportamentos em contextos institucionalizados (LIVET, 2009; OGIEN, 2003). Essa distinção é fundamental para compreender como a normatividade se ancora em expectativas culturais e práticas sociais.

Na perspectiva de Max Weber, essa dinâmica se expressa nos modos de legitimação, em especial na dominação legal-racional. A validade da norma repousa na crença na legalidade do estatuto jurídico, que assegura previsibilidade às condutas e estabiliza a vida social (WEBER, 1999). Já Ludwig Wittgenstein destaca que seguir uma regra não é um ato isolado, mas parte de jogos de linguagem enraizados em formas de vida. O cumprimento normativo, nesse sentido, depende de padrões públicos de uso e de critérios partilhados de correção (WITTGENSTEIN, 2007).

Pierre Bourdieu acrescenta a dimensão da prática e do poder simbólico. No campo jurídico, normas adquirem eficácia à medida que são legitimadas por agentes autorizados, sustentadas por *habitus* e pela força da *doxa*. Isso evidencia que a validade normativa é

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

também um efeito de capital simbólico e de estruturas de poder (BOURDIEU, 2010). Assim, Livet pode ser lido em diálogo com esses autores: a passagem de valores a normas ocorre por mediações de legitimação, linguagem e prática social.

Essa leitura comparativa mostra como Livet, em diálogo com Weber, Wittgenstein e Bourdieu, fornece uma grelha conceitual para compreender o enraizamento dos valores na normatividade. Mas o contraponto prático aparece em Roberto Freitas Filho (2019), que evidencia como essas mediações conceituais se concretizam no campo da judicialização das políticas públicas. Ao analisar as decisões que obrigam o Estado a garantir acesso à creche, ele mostra que a tensão entre valores e normas não é apenas um problema teórico: é também uma questão de efetividade institucional e de legitimidade democrática.

Desse modo, o contraste entre a teoria da normatividade e a experiência brasileira de judicialização reforça a importância de integrar análise conceitual e prática social na compreensão do direito contemporâneo. Com isso, prepara-se o caminho para a próxima análise, na qual se examina diretamente a interação entre normas jurídicas e valores sociais.

6. INTERAÇÃO ENTRE NORMAS JURÍDICAS E VALORES SOCIAIS

A interação entre normas jurídicas e valores sociais torna-se mais evidente quando se observa a judicialização das políticas públicas, em especial no campo da educação infantil. Decisões que determinam a oferta de creches gratuitas traduzem valores constitucionais, dignidade, igualdade e proteção integral da criança, em comandos obrigatórios para o Estado. Roberto Freitas Filho (2019, p. 219-220) mostra que, nesses casos, os juízes reconhecem a pluralidade de valores envolvidos e procuram promover um equilíbrio entre eles, mesmo sabendo que nem todos podem ser plenamente realizados em um projeto ou em uma vida.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa prática judicial expõe uma tensão estrutural. De um lado, os valores constitucionais impõem a concretização de direitos sociais como dever inescapável do Estado; de outro, os limites orçamentários e administrativos condicionam a efetividade imediata dessas garantias. Weber (1999) já advertia que a racionalidade legal-burocrática depende de critérios de previsibilidade e de viabilidade, o que significa que decisões descoladas da capacidade administrativa podem gerar efeitos colaterais.

Essa tensão não pode ser dissociada das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Como adverte Oscar Vilhena Vieira, “a exclusão econômica e social, decorrentes de níveis extremos e duradouros de desigualdade, destrói a imparcialidade do direito, causando a invisibilidade dos extremamente pobres, a demonização daqueles que desafiam o sistema e a imunidade dos privilegiados” (VIEIRA, 2007). Em outras palavras, a desigualdade socioeconômica mina a promessa de imparcialidade jurídica e enfraquece a integridade do Estado de Direito, o que aprofunda os limites da judicialização como instrumento de efetividade dos direitos sociais.

Dworkin (2010; 2014) argumenta que o princípio da integridade jurídica exige que decisões judiciais não apenas reflitam coerência interna, mas articulem os materiais legais disponíveis (textos, precedentes, doutrina) dentro de um conjunto moral compartilhado, de modo a “fazer com que o direito fale com uma única voz”. Em *O Império do Direito*, ele defende que um juiz de integridade opera como um “autor de uma narrativa inacabada”, reconstruindo um sistema jurídico que seja coerente com sua tradição, mesmo em face de limitações práticas.

Essa perspectiva conceitual reforça que as restrições orçamentárias ou administrativas jamais podem servir de pretexto para decisões arbitrárias, justamente porque a integridade posiciona o direito como interpretação moralmente consistente e contínua, não apenas uma coleção de normas descontínuas. Dessa maneira, o juiz, ao aplicar integridade, atende a uma exigência normativa dupla: de coerência com o passado jurídico e de justificativa moral clara diante de restrições concretas, o que protege o exercício judicial contra voluntarismos excessivos, garantindo que o cumprimento dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

valores constitucionais seja realístico, equilibrado e constitucionalmente fiel, uma exigência teórica essencial nos desafios da judicialização das políticas públicas.

Assim, a interação entre normas e valores não pode ser reduzida a uma questão abstrata de fundamentação normativa. Ela se mostra, concretamente, nas disputas entre a promessa universalista inscrita na Constituição e as condições materiais de sua realização. É nesse ambiente de tensão que se desenha a prática judicial brasileira, ora como garantidora de direitos fundamentais, ora como instância pressionada pelos limites da gestão pública.

Esta tensão entre valores constitucionais e restrições materiais pode ser interpretada à luz da justiça distributiva aristotélica, que orienta a alocação proporcional dos recursos públicos para garantir o acesso à creche sem sacrificar outros bens públicos essenciais, mantendo a medida justa e a equidade na distribuição (ARISTÓTELES, 1985). Com isso, abre-se espaço para a análise da imposição das normas e dos valores, que constitui o próximo passo desta investigação.

7. IMPOSIÇÃO DAS NORMAS E DOS VALORES

A imposição das normas e dos valores é um dos mecanismos centrais de controle social no Estado democrático. Roberto Freitas Filho destaca o risco de um protagonismo judicial excessivo ao analisar a judicialização das políticas públicas de educação:

Refletimos sobre o papel do Judiciário diante de uma sociedade “órfã”, na qual indivíduo e coletividade são meramente geridos pelo Poder Público, cenário no qual a hipertrofia da atividade jurisdicional pode dar azo ao protagonismo que torna opaca a consciência e movimentação cívica dos jurisdicionados. (FREITAS FILHO, 2019, p. 220-221).

Essa advertência evidencia um fenômeno que pode ser descrito, em termos habermasianos, como uma erosão democrática: quando o espaço deliberativo da sociedade civil é ocupado por decisões judiciais, deslocando-se da arena pública para a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

esfera jurisdicional. O resultado é a redução da cidadania a uma condição de tutela judicial, fragilizando o aprendizado democrático que deveria se realizar por meio do debate político e da participação institucionalizada (HABERMAS, 1997).

Por outro lado, Freitas Filho também ressalta a dimensão normativa das decisões judiciais, sobretudo quando determinam a implementação de políticas públicas essenciais, como a oferta de educação infantil. Nesses casos, a imposição da norma não é mero exercício de coerção, mas a tradução de valores constitucionais em obrigações estatais concretas:

As decisões sobre políticas públicas dizem respeito, em grande medida, às escolhas sobre o investimento dos recursos públicos a serem aplicados, em tríplice dimensão: em que os recursos serão aplicados, de que maneira serão aplicados e para quem o serão. Por meio delas, a comunidade política define suas prioridades e é importante lembrar que, em sistemas democráticos como o nosso, escolhas ideológico-programáticas devem se dar por meio de eleições. Ao votar e escolher, tomamos, como grupo, decisões sobre quem governará e como se organizará o gasto público. Desconfiar do modelo democrático e se sub-rogar à função de representação política democrática pode causar uma séria erosão à própria democracia, já que ela supõe o aprendizado político constante e o reforço do regular funcionamento das instituições e dos poderes. (FREITAS FILHO, 2019, p. 206).

Essa passagem demonstra a tensão estrutural entre judicialização e democracia representativa. De um lado, decisões judiciais garantem a efetividade de direitos fundamentais; de outro, podem comprometer a autonomia das escolhas políticas realizadas no processo eleitoral. Aqui se evidencia a necessidade de um equilíbrio institucional: a integridade jurídica, como propõe Dworkin (2010; 2014), exige que decisões judiciais mantenham coerência moral com os princípios constitucionais, mas também respeito às escolhas democráticas que organizam a distribuição de recursos.

Esse imperativo normativo encontra respaldo na crítica de Lênio Streck (2016), para quem o dever de fundamentação, coerência e integridade, tal como disposto no artigo 926 do CPC, não deve ser mero jargão hermenêutico, mas condição fundamental à legitimidade democrática do sistema jurisdicional. A adoção expressa desses princípios no

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

novo CPC reflete não apenas uma intenção hermenêutica dworkiniana, mas também um compromisso institucional com a transparência deliberativa no exercício da jurisdição.

Assim, a imposição das normas e dos valores não pode ser compreendida apenas como coerção formal ou como ação corretiva do Judiciário. Ela é também resultado de processos de internalização cultural e social, tal como observa Pierre Livet (2009), que explica como valores se incorporam ao tecido social, e de mecanismos de legitimação simbólica, como sugere Bourdieu (2010). Desse modo, a normatividade se constitui num espaço híbrido, em que decisões judiciais, valores sociais e escolhas políticas se entrelaçam em permanente tensão.

Nessa perspectiva, a equidade (*epieikeia*) aristotélica ganha relevância como princípio que, longe de substituir a lei, corrige seu rigor quando a generalidade normativa choca-se com a singularidade do caso concreto, promovendo um equilíbrio cuidadoso entre a fidelidade ao texto legal e a justiça da decisão (ARISTÓTELES, 1985). Com essa compreensão, prepara-se o cenário para o próximo desafio, que discute o papel dos valores não apenas como instrumentos de imposição, mas também como orientadores das ações humanas e institucionais, ampliando a análise sobre sua função constitutiva na prática jurídica.

8. O PAPEL DOS VALORES NA ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES

A dimensão orientadora dos valores na ação humana encontra raízes em Leibniz (1973), para quem os valores não são meros conceitos abstratos, mas princípios dinâmicos que direcionam escolhas individuais e coletivas. Em seus *Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano*, ele afirma que os valores funcionam como guias que conduzem as pessoas em direção ao que é socialmente reconhecido como correto, justo ou virtuoso. Essa concepção ressalta a importância dos valores não apenas na esfera pessoal, mas também na organização normativa das relações sociais e institucionais (LIVET, 2009; OGIEN, 2003).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Pierre Livet aprofunda essa perspectiva ao destacar que a linguagem é o meio pelo qual os valores se consolidam e orientam a prática jurídica. A redação e a interpretação das leis não são neutras: refletem valores predominantes na sociedade e, ao mesmo tempo, contribuem para reforçá-los. Assim, decisões judiciais que asseguram o direito à creche podem ser entendidas como materializações de valores constitucionais de igualdade e dignidade, que se traduzem em normatividade concreta (LIVET, 2009, p. 60; WITTGENSTEIN, 2007).

Roberto Freitas Filho observa que a dimensão afetiva está inevitavelmente presente nas decisões judiciais. A experiência de julgar envolve compaixão e solidariedade, pois, como afirma, “*não se passa impunemente por decisões trágicas*” (FREITAS FILHO, 2019, p. 219). Essa constatação mostra que os valores não se limitam ao plano normativo ou institucional, mas atravessam o campo subjetivo, exigindo do magistrado prudência para não confundir compaixão com justiça. Ogien (2003) ajuda a compreender esse ponto ao defender que a moralidade possui limites e que nem toda motivação afetiva pode se converter em critério jurídico legítimo.

Ainda nessa linha, Freitas Filho dialoga com Neil MacCormick ao ressaltar que os juízes reconhecem a diversidade de valores presentes na vida social e tentam equilibrá-los:

Elas têm consciência de que certas coisas, atividades e relações podem ter valores diferentes para as pessoas, e que todos os valores devem receber algum tipo de atenção, mesmo que não seja possível realizar todos eles em uma vida, num projeto ou num determinado contexto de ação. Portanto, elas tentam promover um equilíbrio que leve em conta essa pluralidade aparentemente irreduzível de valores (FREITAS FILHO, p. 219).

Aqui, a integridade jurídica proposta por Dworkin (2010; 2014) funciona como filtro: garante que o pluralismo de valores seja incorporado às decisões sem que o juiz ceda a paixões ou arbitrariedades, preservando a coerência moral e a legitimidade institucional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa preocupação se articula com a distinção feita por Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2022) entre dogmática e *zetética*. A dogmática jurídica, ao trabalhar com os dogmas: lei, doutrina e jurisprudência, oferece parâmetros de neutralidade que protegem as decisões de influências emotivas, como piedade ou caridade, enquanto a *zetética* problematiza fundamentos e legitimidade. Essa diferenciação metodológica é essencial para compreender o papel dos valores na orientação das ações: eles não são eliminados pela dogmática, mas mediados e organizados de modo a sustentar imparcialidade e justiça.

Em termos aristotélicos, decidir é sempre um exercício de escolha deliberada (*prohairesis*), orientado pela prudência (*phronesis*). Os valores entram na decisão como critérios de fim - o que é devido - e de meio - como realizar -, e não como meros afetos ou impulsos momentâneos. Essa perspectiva reforça a imagem do juiz como agente racional e prudente, que pondera valores e circunstâncias para alcançar uma decisão justa e equilibrada.

Essa dimensão dialoga com a teoria da integridade de Dworkin (2010; 2014), segundo a qual a coerência moral e narrativa das decisões judiciais, não aprisionada a formalismos, é condição de legitimidade. De modo complementar, Weber (1999) destaca a racionalização como fundamento da legitimidade institucional; Wittgenstein (2007) mostra que a inteligibilidade normativa depende dos jogos de linguagem; Bourdieu (2010) explica como os valores se naturalizam no campo jurídico; e Ogien (2003) ressalta os limites da moralidade como barreira contra abusos. Conjuntamente, essas perspectivas abrem o horizonte para a análise crítica da judicialização das políticas públicas.

9. ANÁLISE CRÍTICA: TENSÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A leitura comparada das contribuições de Pierre Livet e Roberto Freitas Filho aponta um amálgama de complementaridades e lacunas que abrem espaço para reflexão

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

crítica. Ambos reconhecem que normas jurídicas e valores sociais constituem elementos indissociáveis para compreender as dinâmicas de poder e justiça. Contudo, enquanto Livet enfatiza a dimensão teórica da internalização e imposição dos valores, apoiando-se em Wittgenstein, Leibniz, Kelsen e Aristóteles, Freitas Filho privilegia a análise prática, situando a judicialização das políticas públicas no contexto brasileiro e seus impactos sobre a creche (LIVET, 2009).

Talvez aqui se manifeste também a posição singular do autor, desembargador do TJDF, cuja reflexão expressa a angústia entre o dever de concretizar os comandos normativos e os limites do possível diante de situações fáticas e complexas que chegam diariamente ao Judiciário (FREITAS FILHO, 2019, p. 206s).

Esse contraste expõe um dilema metodológico clássico: a teoria, quando excessivamente distante de casos concretos, perde poder explicativo; a prática, quando limitada à descrição empírica, corre o risco de perder densidade conceitual. Livet poderia enriquecer sua análise ao incorporar exemplos que mostrem como diferentes grupos sociais internalizam valores de formas distintas, algo que Weber (1999) já antevia ao associar legitimação à estratificação social.

Por outro lado, Freitas Filho poderia fortalecer seu quadro analítico ao integrar a dimensão da linguagem, destacada por Wittgenstein (2007), e a teoria do poder simbólico de Bourdieu (2010), capazes de explicar como valores se convertem em normas de maneira desigual no espaço jurídico.

A crítica também alcança o papel do Poder Judiciário. A judicialização pode assegurar direitos fundamentais quando há omissão dos demais poderes, mas, como alerta Freitas Filho (2019, p. 206-207), essas conquistas podem mostra-se fugazes, trazendo riscos de sobrecarga institucional e de erosão da legitimidade democrática. Essa advertência dialoga com a noção de erosão democrática, pois desloca decisões da esfera pública e do processo eleitoral para o âmbito judicial.

O equilíbrio entre garantia e contenção exige coerência argumentativa, tal como propõe Dworkin (2010; 2014) em sua teoria da integridade: juízes devem justificar suas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

decisões de modo consistente com os princípios constitucionais, evitando voluntarismo e ativismo desmedido. Isso reforça que a intervenção judicial não deve ser entendida como substituto da política, mas como mecanismo de proteção dos direitos em diálogo com os limites democráticos.

Por fim, Ogien (2003) lembra que valores não devem ser apenas reproduzidos, mas também criticados. Essa perspectiva é crucial em um país marcado por desigualdades como o Brasil, no qual a judicialização não pode simplesmente refletir os valores dominantes, mas deve abrir espaço para a inclusão de valores marginalizados. Ao articular normatividade, legitimidade e crítica, a análise evidencia que o desafio não está apenas em aplicar corretamente a lei, mas em construir uma prática jurídica sensível à pluralidade de valores que compõem o tecido social.

Assim, a análise crítica confirma a hipótese inicial do artigo: a judicialização das políticas públicas, especialmente no direito à educação infantil no Distrito Federal, é um instrumento necessário, mas limitado. Ela protege direitos fundamentais diante da inércia legislativa e administrativa, mas gera tensões com a separação de poderes, a racionalidade orçamentária e a legitimidade democrática. A chave interpretativa oferecida por Livet e Freitas Filho, em diálogo com Weber, Wittgenstein, Bourdieu, Ogien e Dworkin, demonstra que compreender a judicialização exige integrar teoria e prática, linguagem e poder, princípios e casos concretos. Esse é o ponto de partida para a conclusão, que retoma o compromisso do artigo: pensar a normatividade jurídica como expressão de valores sociais e como ferramenta para a construção de políticas públicas inclusivas e equitativas.

CONCLUSÃO

A presente investigação confirmou a hipótese de que a judicialização das políticas públicas, especialmente no direito à creche no Distrito Federal, desempenha um papel indispensável na tutela de direitos fundamentais, mas enfrenta limites estruturais e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

institucionais que condicionam sua efetividade e legitimidade. Essa dualidade aponta para uma tensão permanente entre a exigência de garantia de direitos sociais e o respeito à separação de poderes e à racionalidade orçamentária estatal. Nessa linha, como adverte Menelick de Carvalho Netto (2011, p. 41), “(...) a democracia, para ser democrática, requer o respeito às regras do jogo, entendidas como o respeito ao direito das minorias”.

No plano teórico, demonstrou-se, com Pierre Livet (2009), que as normas não se esgotam em comandos abstratos, mas refletem valores internalizados, sustentados por processos culturais de legitimação, jogos de linguagem e práticas simbólicas - em consonância com Weber (1999), Wittgenstein (2007), Bourdieu (2010) e Ogien (2003). O direito, portanto, não é um sistema formal autossuficiente, mas expressão de valores sociais que estruturam e estabilizam a vida em comum.

No plano empírico, a análise de Roberto Freitas Filho (2019) revelou tanto o potencial transformador das decisões judiciais, ao efetivar princípios constitucionais de dignidade e igualdade, quanto as limitações práticas decorrentes da escassez de recursos, da sobrecarga institucional e da tensão democrática. Essa posição singular, marcada pela experiência do julgador, evidencia a angústia entre o dever normativo e o possível diante de contextos fáticos complexos.

A teoria da integridade de Dworkin (2010; 2014) ofereceu parâmetros para enfrentar tais dilemas, exigindo coerência moral e narrativa nas decisões judiciais, de modo a restringir o voluntarismo e preservar a legitimidade democrática. Complementarmente, a reflexão habermasiana sobre erosão democrática reforçou a importância de manter o equilíbrio entre tutela judicial e processo político, para que a intervenção do Judiciário não substitua a deliberação pública. A esse quadro somam-se as categorias aristotélicas de justiça distributiva, prudência (*phronesis*) e escolha deliberada (*prohairesis*), que orientam a mediação entre universal e particular, norma e caso, ideal e possível.

Desses achados decorre a conclusão de que a efetivação plena do direito à creche requer uma conjugação de esforços: um Judiciário comprometido com integridade e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prudência, mas ciente de seus limites institucionais; e políticas públicas transparentes, planejadas e equitativas, capazes de reduzir a transferência indevida de responsabilidades à esfera judicial. A judicialização, assim, deve ser entendida como instrumento complementar, e não substitutivo, da ação política democrática.

Por fim, reconhece-se que este estudo não esgota o debate. Futuras pesquisas poderão avançar em análises comparativas, inclusive internacionais, sobre os efeitos concretos da judicialização no acesso à educação infantil, na distribuição de recursos públicos e na qualidade do serviço prestado. Em síntese, a articulação entre teoria e empiria revelou-se a chave interpretativa para compreender a judicialização como fenômeno normativo e social, confirmando que a norma jurídica deve ser concebida como instrumento indispensável para a construção de políticas públicas inclusivas, equitativas e comprometidas com a justiça social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1985.

BOURDIEU, Pierre. *O Poder Simbólico*. 10. ed. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2010.

_____. *Esboço de uma teoria da prática – precedido de três estudos sobre etnologia cabilha*. Oeiras: Celta Editora, 2002. 276 p. ISBN 978-9727741427.

_____. *A Distinção: Crítica Social do Julgamento*. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1979.

_____. *Regras da Arte: Gênese e Estrutura do Campo Literário*. São Paulo, Editora Companhia das Letras, 1996.

_____. *Razões Práticas: Sobre a Teoria da Ação*. Campinas, Editora Papyrus, 1994.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

_____. *A Economia das Trocas Linguísticas: O Que Falar Quer Dizer*. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo - EDUSP, 1996.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *STF valida lei que obriga unidades de saúde a divulgar nomes de médicos e horários de atendimento*. Notícias do STF, 12 fev. 2025. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-valida-lei-que-obriga-unidades-de-saude-a-divulgar-nomes-de-medicos-e-horarios-de-atendimento/>. Acesso em: 4 set. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário n.º 878.911 RG (Tema 917)*, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 29 set. 2016. Diário da Justiça Eletrônico de 11 out. 2016.

BRASIL. *Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841.

BRASIL. *Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CEB n.º 7, de 1º de agosto de 2025. Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação Integral em Tempo Integral na Educação Básica*. Diário Oficial da União, Brasília, 4 ago. 2025.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. *Manual de procedimentos para atendimento à educação infantil – creche em unidades escolares da rede pública de ensino e em instituições educacionais parceiras*. Portaria n.º 451, de 21 de dezembro de 2016. Diário Oficial do Distrito Federal: DODF, Brasília, DF, n. 240, p. 17, 22 dez. 2016. Disponível em: https://www.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/manual_procedimento_creche.pdf. Acesso em: 3 set. 2025.

DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. 3. ed. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 592 p. ISBN 978-8578272517.

_____. *O império do direito*. 3. ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo e Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes – Selo Martins, 2014. 536 p. ISBN 978-8580631265.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. *A ciência do direito*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

_____. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 368 p. ISBN: 978-6559773756

FREITAS FILHO, Roberto. *Políticas públicas e acesso à creche no Distrito Federal: atuação do Poder Judiciário*. Revista Direito Público, Porto Alegre, v. 15, n. 86, p. 198–223, mar./abr. 2019. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/3309>. Acesso em: 4 set. 2025.

HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia: entre facticidade e validade*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 354 p. ISBN 978-8528200911.

KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. *Novos Ensaio sobre o Entendimento Humano*. Tradução de Anflófilo Oliveira. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

LIVET, Pierre. *As Normas: Análise da Noção. Estudos de Textos: Wittgenstein, Leibniz, Kelsen e Aristóteles*. Petrópolis: Vozes, 2009.

MACCORMICK, Neil. *Retórica e o Estado de Direito*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO NETTO, Menelick de. *Temporalidade, constitucionalismo e democracia*. Humanidades, Brasília, n. 58, p. 33–43, jun. 2011.

MACHADO, Maíra Rocha (org.). *Pesquisa empírica em direito: os limites dos métodos e o ganho dos debates públicos*. In: BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. *O papel da pesquisa política legislativa: metodologia e relato de experiências do Projeto Pensando o Direito*. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. Série *Pensando o Direito*, n. 50, v. esp., p. 80–89. Disponível: https://www.academia.edu/26371540/PESQUISA_EMP%C3%8DRICA_EM_DIREITO_OS_LIMITES_DOS_M%C3%89TODOS_E_O_GANHO_DOS_DEBATES_P%C3%9ABLICOS. Acesso em: 5 set. 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

NIELSEN, Laura Beth. *The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research*. In: CANE, Peter; KRITZER, Herbert M. (eds.). *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. New York: Oxford University Press, 2010.

<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0040>. Disponível em: Acesso em: 5 set. 2025.

OGIEN, Ruwen. *Le Rasoir de Kant*. Paris: Éditions Gallimard, 2003.

STRECK, Lênio. *Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC*. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc/>. Acesso em: 4 set. 2025.

VIEIRA, Oscar Vilhena. A desigualdade e a subversão do Estado de Direito. *Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos*, São Paulo, v. 6, 2007. p. 191-216. Disponível: <https://doi.org/10.1590/S1806-64452007000100003>. Acesso em: 5 set. 2025.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigações Filosóficas*. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007.

WEBER, Max. *Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva*. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

Agradecimentos

Este artigo constitui a consolidação das observações e reflexões acadêmicas do autor na disciplina Direito, Política e Linguagem, integrante do Doutorado em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, ministrada pelo Professor Dr. Roberto Freitas Filho, no 2º semestre de 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 14/08/2025

Revisões solicitadas em: 25/08/2025

Aprovado em: 30/08/2025

Publicado em: 09/09/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)